

O desporto enquanto fator de inclusão social

Vítor Rosa¹

*O conhecimento do desporto é a chave do conhecimento da sociedade...
Não se pode estudar o desporto sem estudar a sociedade.*
Norbert Elias (1986)

1. Os grupos vulneráveis

Como categoria de análise sociológica e filosófica, a noção de vulnerabilidade é complexa. Nas últimas décadas, esta noção conheceu uma projeção considerável, partindo das ciências biomédicas e ambientais (a gestão de riscos naturais), para ganhar progressivamente o campo das ciências sociais e, mais amplamente, no discurso político-mediático, prestando-se a uma certa confusão (Bourdelaís, 2005; Thomas, 2010). A vulnerabilidade corresponde a uma fragilização (Martín, 2013). A noção de grupos vulneráveis faz referência a questões sociais, relacionadas com:

- a idade,
- o sexo,
- a condição social económica,
- a etnia,
- a condição física,
- a condição psicológica,
- entre outras.

e pode constituir um risco maior num contexto de segurança muito precário (exceto os conflitos armados, as guerras civis, as tensões sociais, as catástrofes humanitárias, as ecológicas, os períodos intensos de violência, entre outros). A vulnerabilidade dos cidadãos pode estar em jogo, quando subsiste uma ameaça muito elevada sobre a sua integridade física e moral, ligada a garantias insuficientes da proteção dos seus direitos e liberdades mais fundamentais (direito à vida, respeito pela dignidade humana, liberdade de culto, liberdade de expressão, etc.).

No âmbito das vulnerabilidades, encontramos:

- a exclusão social;
- a pobreza.

¹ Sociólogo e Investigador Integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeIED)/ULHT. Comunicação apresentada no Festival de Cinema de Desporto, organizado pela UESPT Portugal, no Cinema de São Jorge, de 4 a 7 de março de 2020.

O conceito de exclusão social é recente. Os discursos produzidos nos meios políticos e intelectuais não têm contribuído para uma clarificação. De fato, a exclusão surge com o processo de agudização das desigualdades sociais, numa posição entre os que mobilizam os recursos (que ultrapassam as questões económicas) e os que têm falta deles. Da exclusão social, a pobreza é talvez a mais visível. Refere-se à escassez de recursos para o indivíduo satisfazer as suas necessidades básicas. Na caracterização dos fatores que contribuem para a pobreza, Perista e Baptista (2010, p. 7) salientam o baixo nível de escolaridade e de qualificação, fazendo com que ela persista “não só ao longo de toda a vida de uma pessoa, mas também que se verifique uma transmissão intergeracional”. A erradicação da pobreza e a luta contra a exclusão social tornaram-se um dos principais desafios do desenvolvimento e dos direitos humanos.

2. O desporto a inserção social

Fala-se muito sobre desporto. Tornou-se uma palavra mágica em todos os domínios. É o remédio universal. A paz encontra-se em perigo? Invoca-se o desporto para ajudar e proclama-se os Jogos Olímpicos (JO) para resolver a paz universal, ocultando a rivalidade das nações. A integração social não funciona? Recorre-se ao desporto. A obesidade é uma obsessão de saúde pública? Eis que surge a palavra desporto. Os laços sociais estão em crise? Apela-se ao desporto para criar o “cimento” entre os indivíduos. Uma litania faz-se ouvir: desporto, desporto, desporto!

No entanto, se nós perguntarmos: o que é o desporto? O que é ser desportivo?, entendemos palavras confusas. A resposta não é fácil, e, no entanto, ele é objeto de uma organização administrativa notável à escala local, nacional e internacional, responsável pela sua promoção e o seu desenvolvimento. O conjunto é gerido por ministérios específicos, dotados de meios (variáveis) e regulamentado por imponentes textos legislativos. Os candidatos a professores de educação física hesitam na sua definição. Eles veem que o desporto é, principalmente, uma atividade do corpo, mas que ele não é essencialmente. Para além do gesto e da técnica, toda a prática desportiva comporta uma tática. Todavia, o gesto pode ser reduzido ao mínimo como no xadrez, onde se limita a mexer as peças de uma casa para outra.

Basta consultar alguns livros sobre sociologia do desporto para se constatar que existem imensas definições de desporto. Na aceção atual do termo, dois elementos são importantes: i) o caráter público e, muitas vezes, coletivo das manifestações desportivas; ii) a noção de proeza física mensurável e, neste sentido, suscetível de dar lugar a confrontações de resultados e a recordes.

Nesta comunicação, assumimos a definição comumente utilizada é a da Carta Europeia do Desporto (1992), do Conselho da Europa:

“são todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis”.

Não existem resultados tangíveis sobre a integração e/ou inserção social pelo desporto, mas certos autores avançam que o poder de integração através do desporto e das atividades físicas é real. Vejamos o que dizem alguns autores:

- Thomas (1993), que estudou a prática do futebol, diz que as equipas multiétnicas promovem a solidariedade, a cooperação e a integração social dos seus membros.
- Baillet (2001, p. 166) refere que o futebol é a modalidade desportiva de integração por “excelência” e “contribui para a integração de populações estrangeiras”.
- Lever (1983) vai mais longe e conclui que o futebol brasileiro, por exemplo, contribui para a integração nacional, dando às pessoas de classes sociais, de etnias e de religiões diferentes qualquer coisa a partilhar e a utilizar como base da sua solidariedade ritual. O futebol revela efetivamente um enorme potencial como meio de federar as energias e de gerar uma espécie de “espírito de corpo”, suscetível de transcender as tensões e os conflitos da vida de todos os dias. Através das suas equipas nacionais, os indivíduos partilham os mesmos símbolos e identificam-se com os mesmos valores, que deverão consolidar a sua integração. Mas será que esta “loucura futebolística”, esta “unidade emocional”, esta “comunhão ritual” encontrada no momento de um encontro de futebol, é capaz de ter um impacto positivo sobre as tensões políticas e os problemas socioeconómicos que a maioria dos cidadãos se confronta todos os dias? Duvidamos seriamente. Cremos que é uma visão exagerada das repercussões positivas do desporto. Até porque, não nos esqueçamos, os encontros de futebol ocasionam, muitas vezes, manifestações xenófobas, racistas, quer por parte dos jogadores, quer por parte dos espetadores. Que o diga o Marega, jogador de futebol do FCPorto.
- Naja (2005) refere que, em vez de uma real integração, os jovens se encontram cada vez mais “presos” às subvenções financeiras pontuais. A sua integração é “virtual”. Para além do futebol, outras modalidades desportivas são “chamadas” para ajudar neste processo de integração e/ou inserção social. Podemos destacar o basquetebol de rua, que teve um grande sucesso nos anos 90, sobretudo em França, num contexto de forte receptividade social, favorecido pela mediatização das equipas norte-americanas. Ou também os desportos de combate ou artes marciais (boxe, judo, karaté, aikido, capoeira, etc.), que permitem incentivarem o gosto do confronto num quadro de regras restrito e, desta forma, a eufemização da violência, como referiam Norbert Elias e Eric Dunning (1994), no livro *Sport et civilisation: la violence maîtrisée*. A dança “hip-hop” responde muitas vezes às motivações das jovens raparigas. Outros autores distanciam-se das posições que defendem que a integração no e pelo desporto é real.
- Duret (2001, p. 68) refere que “os jovens querem é trabalho e o que se propõe são equipamentos desportivos de proximidade, um pouco como se fôssemos consultar um médico para uma dor de cabeça e este, com falta de medicamentos, prescrevesse um agradável xarope para a tosse”.
- Coakley (2002) conclui que as atividades físicas e desportivas não podem ter um impacto positivo na vida dos jovens, em particular daqueles que vivem em comunidades em dificuldade económica e social, enquanto os seus problemas não forem resolvidos, ou estar em vias disso. As ações com base nas atividades físicas e desportivas não se constituirão como uma forma pertinente de intervenção social.
- Para o criminologista Cusson (2002), é mais simples e menos oneroso ocupar os jovens do que se dedicar a resolver o verdadeiro problema da pobreza, do desemprego e de outros défices em modelos de identificação. No entanto, refere, ironicamente, que pode ser mais

tranquilo para as pessoas saberem de que os jovens “perigosos” estão ocupados a jogar ao basquetebol ou ao futebol, do que a fazerem asneiras. Cusson (2002, pp. 111-114) diz que o desporto destinado a ocupar os jovens no sentido de evitar que eles façam asneiras encontra-se incluído nas estratégias de prevenção destinadas à “ineficácia”, nomeadamente no quadro da “regulação da delinquência”.

3. Conclusão

Em forma de conclusão, podemos atribuir três estatutos ao desporto:

- 1) O desporto como finalidade em si. Certos profissionais consideram que o desporto não visa lutar contra o desemprego ou os problemas de saúde. Ele é considerado como uma prática cultural que importa que todos tenham acesso. E aqui pode-se falar de inclusão pelo desporto mais do que inclusão social pelo desporto.
- 2) O desporto como um meio de captar o público. Neste caso, os profissionais fazem do desporto um instrumento, e não uma finalidade, permitindo um compromisso com o acompanhamento social necessitando de outros suportes. Pode ser utilizado pelos trabalhadores sociais junto de públicos jovens problemáticos.
- 3) O desporto como uma ferramenta de transformação do indivíduo. Esta perspetiva, mais ambiciosa, consiste em levar o indivíduo a praticar uma modalidade desportiva, suscetível de o transformar. Esta transformação pode incidir sobre:
 - a. O seu lugar social. Trata-se de integrar ou de inserir (o desporto pode inserir profissionalmente)
 - b. As disposições sociais. Trata-se de educar, de socializar (o desporto pode ajudar na reconstrução da autoestima, na relação com as regras, normas)
 - c. A conformidade com o que se espera do mundo social. Aqui, trata-se de controlar ou disciplinar (o desporto pode ajudar na luta contra o desinteresse profissional (temos as corridas promovidas pelas empresas, reforçando a coesão das equipas).

Apesar do consenso geral sobre as potencialidades do desporto na criação de redes de sociabilidades, a exclusão no desporto continua a manifestar-se.

As políticas desportivas europeias têm definido orientações para a promoção do desporto inclusivo, nomeadamente com o financiamento de projetos.

Em termos académicos, o tema é marginal. É um novo campo de investigação.

Referências

- Baillet, D. (2001). *Les grands thèmes de la sociologie du sport*. Paris : L’Harmattan.
- Bourdelaís, P. (2005). Qu’est-ce que la vulnérabilité ?. *Belin : Annales de démographie historique*, 110(2), 5-9.
- Coakley, J. (2002). Using sport to control deviance and violence among youths: let’s be critical and cautious. In: Gatz, M. Messner M., Ball-Rokeach S. (2002). *Paradoxes of youth and sport*. Albany: State University of New York Press, 13-30.

- Costa, A. (Coord.). Baptista, I., Perista, P., & Carrilho, P. (2008). *Um olhar sobre a pobreza: vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo*. Lisboa: Gradiva.
- Cusson, M. (2002). *Prévenir la délinquance*. Paris : PUF.
- Duret, P. (2001). *Sociologie du sport*. Paris: Petite Bibliothèque Payot.
- Elias, N., & Dunning, E. (1986). *Sport et civilisation. La violence maîtrisée*. Paris: Fayard.
- Lever, J. (1983). *A loucura do futebol*. Rio de Janeiro: Record.
- Martin, C. (2013). Penser la vulnérabilité. Les apports de Robert Castel. *Alter: European Journal of Disability Research/Revue européenne de recherche sur le handicap*, 7(4), 293-298.
- Naja, A. (2005). Les effets pervers des approches fonctionnalistes en matière d'intégration par le sport. In: Marc Falcoz & Michel Koebel (dir.). *Intégration par le sport: représentations et réalités* (39-55). Paris: L'Harmattan.
- Perista, P., & Isabel Baptista, I. (2010). A estruturalidade da pobreza e da exclusão social na sociedade portuguesa – conceitos, dinâmicas e desafios para a acção. *Fórum Sociológico*, 20, 39-46.
- Thomas, R. (1993). *Sociologie du sport*. Paris : PUF.